

УЗОҚ ВА САМАРАЛИИ УМР КЎРИШНИНГ ИЖТИМОЙ- ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ

Исакова М.Т.

ФарДУ психология кафедраси профессори, психология фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504257>

Аннотация. Мақолада кексалик даврининг ўзига хос ижтимоий-психологик жиҳатлари, руҳиятидаги ўзгаришлар, ёшга боғлиқ ўзгаришларни психологик жараёнларга боғлиқлиги ҳамда бу давр борасида мутахассис олимларнинг қарашлари баён этилган. Кексалик даврини ёқимли бўлишлигини таъминлайдиган омиллар борасида фикрлар таҳлил этилган.

Таянч сўзлар: геронтология, психик жараёнлар, эмоционал ҳолатлар, қўрқув, ёлғизлик, уйқу, қашишоқлик, касаллик, қарилик, севгини йўқотиш, инсоний ҳукм, деморфация, бегоналашиш.

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности социально-психологических аспектов старости, изменения в психике, связанные с возрастом, а также влияние этих изменений на различные психологические процессы. Приведены взгляды специалистов и ученых на этот период. Также проанализированы факторы, которые способствуют тому, чтобы старость была более приятной и полноценной.

Ключевые слова: геронтология, психические процессы, эмоциональное состояние, страх, одиночество, сон, бедность, болезни, старость, утрата любви, человеческий суд, деформация, отчуждение.

Abstract. This article explores the unique social-psychological aspects of old age, changes in the psyche related to age, and how these changes influence various psychological processes. It also presents the views of specialists and scholars on this period. Furthermore, factors that contribute to making old age more pleasant and fulfilling are analyzed.

Keywords: gerontology, mental processes, emotional state, fear, loneliness, sleep, poverty, illness, aging, loss of love, human judgment, deformation, alienation.

Инсон ҳаётининг охири босқичи — кексалик даври, нафақат шахсий, балки ижтимоий аҳамиятга эга бўлган мураккаб жараёндир. Жамиятда демографик ўзгаришлар, умр давомийлигининг узайиши ва кекса авлоднинг улуши ортиб бораётган бир пайтда, қариш жараёни билан боғлиқ масалаларни илмий жиҳатдан ўрганиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Бу муаммолар геронтология фанининг ўрганиш объекти ҳисобланиб, инсон организмда ёшга боғлиқ равишда содир бўладиган биологик, тиббий, ижтимоий ва психологик ўзгаришларни қамраб олади.

Хусусан, психологик қариш — инсоннинг ақлий, эмоционал қобилиятларида юзага келадиган ўзгаришлар жараёни, бу эса унинг ҳаёт сифати ва жамиятдаги ролига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Бу жараённи тўғри тушуниш, нафақат кекса авлод вакилларига сифатли ҳаёт шароити яратиш, балки уларнинг тажрибасини жамият равнақига йўналтириш имконини ҳам беради.

Ақлий жараёнлар даражасида юзага келадиган ёшга боғлиқ ўзгаришларни қуйидаги психологик жараёнларга боғлиқ ҳолда кўриб чиқиш мумкин: идрок, тафаккур, хотира, диққат, тасаввур, психомотор қобилиятлар.

Ёшимиз ўтган сайин, ҳис-туйғуларимиз асосида олинган маълумотлар камроқ аниқ бўлади. Бузилган, заиф ва ташқи огоҳлантиришларни нотўғри идрок этиш ҳоллари учраб туради. Шунга кўра, идрок хатоси ортади. Бу масалан, аввалги танишларини танимаслиги билан ифодаланиши ёки кийимини бошқа одамларнинг кийимлари билан алмаштириб қўйиши, мақола сарлавҳаларида мавжуд бўлмаган сўзларни қўшиб ўқиш ва ҳоказолар билан ифодаланиши мумкин. Кўпинча кекса одамлар, масалан, кўриш ёки эшитиш қобилиятининг бузилиши билан боғлиқ бўлган сезги органларидаги нуқсонларни яширишга ҳаракат қилишади. Бироқ бундай киши кўчада ўзига яхши таниш бўлган кишиларни танимай, уларнинг саломини эшитмай ўтиб кетади. Умуман олганда, кекса одамларнинг идрок этиши ёшга хос равишда секинлашади.

Қариш фикрлаш жараёнларининг мазмуни ва сифатига таъсир қилади. Танқидий фикрлаш ҳам заифлашади. Кекса одамлар ўз фикрларининг мазмунини назорат қилиш қобилиятини, мулоҳазанинг равшанлигини йўқотадилар. Бироқ, кўп одамлар кексаликка қарамай, ақлий кучини сақлаб қолишади. Ақлий фаолият уларга қариликни нафақат чидаб бўлмас, балки ёқимли қилишига ёрдам беради. Ёшлардаги тизимли ақлий фаолият миянинг интеллектуал хавфсизлигини ва унинг кексаликка қадар ишлашини таъминлашга ёрдам беради. Бу маънода, айниқса, инсоннинг ижодий табиатга эга бўлган (олимлар, ёзувчилар, ўқитувчилар, рассомлар, рассомлар ва бошқалар) касб эгаларида бундай ижобий ҳолатлар кузатилади. Бундай касб эгалари кексаликка қадар ақлнинг равшанлигини сақлаб қолишлари мумкин.

Кекса одамларнинг ақл-заковати ёшларга нисбатан ўзига хос ҳаётий тажрибага асосланган маълум бир донолик, оқилоналик, танқидийлик, эҳтиёткорлик ва муайян ҳодисалар, муаммоларга нисбатан хотиржамроқ қараш хусусиятларга эга. Ўз ақлининг ана шу хусусиятлари туфайли кекса одамлар ўзларини шошқалоқ, таваккалчилик ҳаракатлардан ёшларга қараганда ўзларига кўпроқ чекловлар қўядилар. Шу билан бирга, кейинги ёшда янги билимларни ўзлаштиришда, кутилмаган ҳолатларга мослашишда қийинчиликлар пайдо бўлади, фикрлаш тезлиги секинлашади. Олимлар қариялар ўртасида кузатилаётган интеллектуал фаолликнинг сезиларли даражада пасайиши кўп ҳолларда қариш жараёни билан эмас, балки ижтимоий-иқтисодий, психологик омиллар ва турли касалликларнинг оқибатлари билан белгиланади деган хулосага келишди.

Хотирани йўқотиш ёшга боғлиқ ўзгаришларнинг биринчи ва энг характерли белгиларидан биридир. Е.С.Авербухнинг сўзларига кўра, хотиранинг маълум даражада ёмонлашиши деярли барча кексаларда кузатилади. Умуман олганда, хотирада сақлаш ва қайта эсга тушириш жараёнлари сустрелади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кексаликда механик ёдлаш компоненти зарар кўради, мантиқий-семантик компонент сақланиб қолади. Кекса одамлар тизимли хотирани сақлаб қолишади, бу уларга воқеаларни эслаб қолиш имконини беради.

Кексаликда хотира пасаяди, бироқ узоқ ўтмишдаги воқеалар эса жуда яхши сақланади. Кекса одам асосан ёлғиз хотиралар билан яшайди. У атрофида содир бўлаётган воқеаларни жуда кам ҳис қилади: сўнгги фактлар, сўнгги кашфиётлар у томонидан ишончсизлик билан қабул қилинади; у тушунишда қийналади ва гувоҳи бўлган воқеаларни камдан-кам эслайди. Аксинча, у бир вақтлар идрок этган ва ёшлигида олган маълумотни узоқ вақт давомида сақлайди ва қайсидир маънода уларга эътибор қаратади. Бу кекса одам хотирасининг асосий хусусиятларидан биридир. Бироқ, сўнгги воқеалар учун хотиранинг бузилиши ҳақидаги ўрнатилган ғоя замонавий тадқиқотчилар орасида тобора кўпроқ

эътирозларга дуч келмоқда. Бир қатор хорижий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ёш қанчалик катта бўлса, хотира фаолиятининг гуруҳдаги ўртача объектив кўрсаткичлари шунчалик ёмон бўлади. Вақт ўтиши билан нафақат хотира ҳажми, балки ёдланган нарсаларни тақрорлашнинг аниқлиги ҳам ёмонлашади. Хотира сезиларли даражада тартибсизланади ва тобора ассоциатив принципга мувофиқ ишлай бошлайди. Қариш даврида хотиранинг пасайиши унинг ёшлиқдаги ҳолатига ва умр бўйи шуғулланган машғулотларга боғлиқ. Шундай қилиб, касбий фаолияти ақлий меҳнат билан боғлиқ бўлган одамларда пасайиш секинроқ ва камроқ аниқланади.

Қариш жараёнида диққат соҳаси Е.Смит айтганидек, “туманга ўхшайди”, яъни у қисқаради, ўз имкониятларини йўқотади. Бу соҳанинг марказига тушадиган ҳамма нарса бошқа ҳислар ва фикрлар билан камроқ боғлиқдир. Аслини олганда, биз диққатнинг асосий хусусиятларини биринчи навбатда, унинг тақсимланиши ва концентрациясини камайтириш ҳақида гапирамиз. Э.Смит бу ҳодисанинг оқибатларини кундалик даражада бир қанча мисоллар билан кўрсатиб беради. Кекса одам қошиқ учун ошхонага киради, лекин у ерда вилкалар борлигини кўриб, столга қошиқ билан эмас, вилка билан қайтади. Сухбатда жараёнида ҳам шунга ўхшаш ҳодисалар рўй беради. Тингловчилар олдида гапирганда, кекса одам тез-тез фикрлаш қобилиятини йўқотади ва тақдимот пайтида бир нуқтадан иккинчисига сакраши, шу билан тақдимот кетма-кетлигини бузиши мумкин. Ёшлиқ даврида осонлик билан сезилган кийимдаги бепарволикнинг аниқ белгилари энди эътиборга олинмайди ва бошқалар.

Кексаликнинг бошланиши, биринчи навбатда, фаолиятнинг энг мураккаб шаклларига таъсир қилади. Кекса одамлар бармоқларининг ҳаракатларини мос равишда аниқ, самарали назорат қила олмайдилар (шунинг учун уларнинг ёзувларида ўқиёлмасликнинг пайдо бўлиши), кейин эса уларнинг нутқи қашшоқроқ ва тушунарсиз, темпи эса сустроқ бўлиб қолади.

Юришлари ўзгаради, реакциялари секинлашади, улар олдинги эпчиллигини йўқотадилар ва ҳаракатчан хатти-ҳаракатларида тобора кўпроқ хатоларга йўл қўядилар. Марказий тизим фаолиятининг пасайиши кекса одамларни ўз ҳаракатларини тайёрлаш, ташкил этиш ва бошқариш учун кўпроқ вақт сарфлашга мажбур қилади.

Кексаларнинг ҳиссий-эмоционал ҳолатига таъсир қилувчи муҳим омиллар сифатида қуйидагиларни аниқлаш мумкин:

- яқин дўстлари ва қариндошларини йўқотиш;
- молиявий аҳволнинг қониқарсизлиги;
- оилани тарк этган ёки улар билан ёмон муносабатда бўлган болалар;
- касаллик ва заифликдан кўрқиш;
- ёлғизлик, меҳрнинг етишмаслиги, ташқи дунёдан бегоналашиш ҳисси.

И.И.Мечнико кучли ғазаб ҳолати қон томирларининг ёрилиши, қандли диабет ва баъзи ҳолларда ҳатто катаракта ривожланишига олиб келиши мумкинлигига эътибор қаратди. Хорижий тадқиқотларнинг маълумотлари шуни кўрсатадики, кучли ғазаб ҳолатига осонгина тушиб қолишга мойил бўлган одамлар юрак хуружи қурбони бўлиш эҳтимоли 3 баробар кўп. Махсус тадқиқотлар шуни кўрсатадики, нормал физиологик қариш жараёнида одамнинг ҳиссий соҳаси сезиларли даражада ўзгаради, яъни: ёки илгари хос бўлмаган қайғу, тушкунлик, ғамгинлик кабилар пайдо бўлади ёки характерли бўлган ҳиссий хусусиятлар янада аниқ ўз ифодасини топади.

Ю.Ф.Шахматовнинг фикрича, ақлий таназзул ҳолатлари табиий, оғриқсиз қариш шаклларидан биридир. Уларнинг пайдо бўлиш вақти, шакли аниқ индивидуал хусусиятга эга. Шу билан бирга, ақлий пасайиш тажрибаси умуман шахснинг барқарор деформациясини, характер хусусиятларининг ўзгаришини, идрок этиш ва ижтимоий мослашув бузилишларини англамайди. Қаттиқ чарчоқ ҳолатида кекса одам айниқса асабий ва таъсирчан бўлиб қолади, сезгирлиги, фикрлаш равшанлиги ва ўз ҳаракатларини назорат қилиш ёмонлашади.

Депрессив ҳолатлар тез-тез учраб туради. У қариш жараёнини тезлаштиради, ўзини деярли тўлиқ ички турғунлик ҳолати сифатида намоён қилади, бу эса кўпинча сурункали касалликлар, эрта қариш ва эрта ўлим билан боғлиқ бўлади. Кейинчалик ёшда буларга жисмоний фаровонликнинг ёмонлашуви, шу жумладан эшитиш ва кўришнинг бузилиши, когнитив фаолликнинг заифлашиши, оилада юзага келиши мумкин бўлган зиддиятли вазиятлар, жамиятдаги олдинги мавқеини йўқотиш, яқинларининг ўлими ва бошқалар мисол бўлиши мумкин. Инсон ёши қанчалик катта бўлса, психоген депрессиянинг намоён бўлиши шунчалик оддий ва монотон бўлади. Баъзида депрессия ишончсизлик, ғазаб, шубҳа ва атрофдаги воқеликка қарама-қарши муносабат билан бирга келади.

Ҳар бир инсон ҳаётининг маълум бир даврида, П.Брагннинг фикрига кўра, кўрқувнинг олти асосий туридан бирининг (ёки бир нечтасининг) қурбони бўлади: қашшоқлик, касаллик, қарилик, севгини йўқотиш, инсоний ҳукм ва ўлим.

• Қашшоқликдан кўрқиш П.Брагннинг айтишича, агар инсон бой бўлишни истаса, у қашшоқликка олиб келадиган ҳамма нарсалардан воз кечиши керак. Шу билан бирга, "бой" сўзининг ўзи кенг маънода талқин қилинади: бу нафақат молиявий ҳолат, балки соғлиқ, куч-қувват, узоқ ва қониқарли ҳаётдир. Улардан саломатлик энг катта бойликдир.

• Касалликдан кўрқиш. Инсон ўзининг ёмон одатлари орқали касалликларни яратади: нотўғри овқатланиш ва жисмоний фаолиятнинг етишмаслиги; чекиш ва спиртли ичимликларни истеъмол қилиш; ҳиссий ва жисмоний стресс.

• Қариликдан кўрқиш. Кексалар кўпинча ўзини қари ва заиф, кўр ва қар, хунук деб тасаввур қиладилар. Бир фикр бор: ҳеч нарса одамни қариш ҳақидаги доимий зерикарли фикрдан тезроқ қаритолмайди.

• Инсон ҳукмидан кўрқиш. Одамга ҳамма уни ҳукм қиладиган ва у ҳақида доимо гапираётгандек туюлади; у жуда сезгир бўлиб қолади.

• Севгини йўқотишдан кўрқиш. Турли сабабларга кўра, ўзини пастга уриш, ўзига паст баҳо бериш комплекси пайдо бўлади, ўзига ишонч йўқолади; одам кимдир ундан яқин ва азиз одамни олиб қўйишидан кўрқишни бошлайди.

Ўлим кўрқуви. Ўлим кўрқуви кўплаб тирик мавжудотларга хос бўлган туғма туйғу ҳисобланади. Кўпчилик бу оғриқли туйғуни бошдан кечиради. Даволаб бўлмайдиган касалликлар ва ўлим ҳақидаги фикрлар одамни доимо таъқиб қилади. Қариялар ва кексалар учун бу кўрқув турларининг аксарияти жуда долзарб бўлиши мумкин. Кўрқув ҳаётнинг моддий ва маънавий томонларини эгаллайди. Бу ташаббусни, иштиёқни йўқ қилади; ўзига бўлган ишончга путур етказди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ёш ўтиши билан инсоннинг ақлий ва психик фаолиятида бир қатор ўзгаришлар кузатилади. Бу ўзгаришлар, айниқса, идрок, тафаккур, хотира, диққат ва психомотор қобилиятларда намоён бўлади. Қариш натижасида идрок секинлашади, таниш инсонларни танимаслик, маълумотларни нотўғри қабул қилиш ҳолатлари ортиши мумкин. Фикрлашда танқидийлик камаяди, ёдда сақлаш ва эсга

тушириш жараёнлари суствлашади. Айниқса, яқинда содир бўлган воқеалар ёдда яхши сақланмайди, аммо узоқ ўтмишга оид хотиралар мустваҳкам сақланади. Кексайган сари диққат тарқоқлашади, диққатни жамлаш ва бир вақтда бир нечта ишни бажариш қийинлашади. Психомотор қобилиятлар ҳам пасайиб, ҳаракатларда суствлик ва нотўғрилиқ пайдо бўлади. Шу билан бирга, кекса авлод ҳаётий тажрибага асосланган ақл-заковат, оқилона ёндашув ва эҳтиёткорлик каби муҳим афзалликларга эга. Кексалиқда ҳиссий ҳолат ҳам сезиларли даражада ўзгаради: қайғу, депрессия, қўрқув, ўзини яққалиқда ҳис қилиш кўп учрайди. Қаришга нисбатан ижобий муносабат ва фаол ҳаёт тарзи бу жараённи енгилроқ кечишига ёрдам беради. Қариш фақат жисмоний эмас, балки руҳий ва ижтимоий омилларга ҳам боғлиқ.

Шунинг учун жамиятда кексаларга ғамхўрлик қилиш, уларнинг ҳаёт тажрибасидан фойдаланиш, маънавий қўллаб-қувватлаш ва уларнинг фаол ҳаёт кечиришларига шароит яратиш муҳим аҳамият касб этади. Қарияларга бўлган ҳурмат ва эътибор жамиятнинг маънавий баркамоллиги даражасини белгилайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2 т. М., 1980. -Т. 1.
2. Брэгг П. Здоровье и долголетие. — М., 1996.
3. Гласе Д. Жить до 180 лет. - М., 1992.
4. Исакова М.Т. Инсон руҳий саломатлигининг ижтимоий-психологик омиллари. Монография. 2022.-210.
5. Никифоров Г. С. Психология здоровья: Учеб. пособие. — СПб., 2002.
6. Смит Э. Стареть можно красиво. — М., 1995.
7. Фролькис В. В. Старение и увеличение продолжительности жизни. — Л., 1988.
8. Шахматов Я. Ф. Психическое старение. — М. 1996.